

تأثير الري بالمياه المالحة في قيم المسامية والرقم الهيدروجيني للتربة ودور المحسنات في إنتاجية محصول القمح

يوسف الخلف*، محمد خلدون درمش**، محمد حسام بهلوان**

*طالب دراسات عليا (ماجستير)، قسم علوم التربة واستصلاح الأراضي، كلية الهندسة الزراعية، جامعة حلب.

** قسم علوم التربة واستصلاح الأراضي، كلية الهندسة الزراعية، جامعة حلب.

الملخص

نفذت تجربة أصص ضمن ظروف البيت الزجاجي في كلية الزراعة بجامعة حلب، بهدف معرفة الأثر الذي يسببه كل من الجيبس وحمض الهيوميك في المسامية الكلية والرقم الهيدروجيني للتربة المروية بالمياه المالحة، وإنتاجية محصول القمح. تم تصميم التجربة بطريقة القطع المنشقة من الدرجة الثانية، بحيث تضمنت القطع الرئيسية ثلاثة مستويات من ملوحة مياه الري ($W_1: 0\text{ غ/ل}$ ، $W_2: 3\text{ غ/ل}$ ، $W_3: 6\text{ غ/ل}$) من كلوريد الصوديوم. وتم خلط ثلاثة مستويات من الجيبس مع التربة لكل أصيص: ($G_1: 0$ ، $G_2: 25$ ، $G_3: 50$ غ). كما تم إضافة ثلاث مستويات من حمض الهيوميك مع مياه الري ($H_1: 0$ ، $H_2: 24$ ، $H_3: 48$ كغ/هـ). وتم تطبيق معامل الغسيل مع مياه الري للمعاملتين (W_3, W_2) بمعدل 10% و 20% من السعة الحقلية، على الترتيب. وأشارت النتائج إلى انخفاض قيم الرقم الهيدروجيني (8.11) ضمن مستوى W_3 لملوحة مياه الري مقارنة مع W_2 (8.30)، وأظهرت النتائج الدور الكبير للجيبس في خفض الرقم الهيدروجيني على عكس ما هو عليه الحال بالنسبة لحمض الهيوميك. وبرز دور حمض الهيوميك وخاصة H_3 بشكل واضح في زيادة الإنتاجية ووزن ألف حبة لمحصول القمح، بينما كان المستوى الثاني من الجيبس G_2 هو المتفوق من حيث الإنتاجية. وأشارت النتائج إلى تفوق إنتاجية الشاهد (W_1 الري بمياه البئر) على المستويين (W_3, W_2).

الكلمات المفتاحية: حمض الهيوميك، الجيبس، المسامية، الإنتاجية، إدارة الزراعة المالحة.

ورد البحث للمجلة بتاريخ 2018/2/13

قبل النشر بتاريخ 2018/4/15

Effect of Irrigation by Saline Water in Porosity and pH Values of Soils and the Role of Conditions in Wheat Yield

Yousef Khalaph *, M. Khaldon Dormish**,
M. Hossam Bahlawan**

*Postgraduate Student (MSc), Dept. of Soil and Land Reclamation, Faculty of Agriculture, University of Aleppo

** Dept. Soil and Land Reclamation, Faculty of Agriculture, University of Aleppo

Abstract

An experiment was carried out under the conditions of the green house at the Faculty of Agriculture, University of Aleppo, in order to determine the effect of both gypsum and humic acid on the total porosity and pH of irrigated soils by saline water and wheat yield. The experiment was designed in a split-split dissection method, with the main plot comprising three levels of irrigation water salinity ($W_1:0$, $W_2:3$, $W_3:6$ g^{-1} NaCl). Three levels of gypsum were mixed with soil: ($G_1:0$, $G_2:25$, $G_3:50$ g) and three levels of humic acid were added with irrigation water ($H_3:48$, $H_2:24$, $H_1:0$ kg/h). The coefficient leaching with irrigation water for W_3 and W_2 was applied at %10 and %20 of the field capacity, respectively.

The results confirmed the effective role of gypsum in mitigating the effect of salinity in soil structure damage, and this was reflected in the increase of total porosity values in G_3 . The results also indicated a decrease in pH values within the W_3 level of irrigation water salinity compared with W_2 . Furthermore, they showed the significant role of the gypsum in pH reduction as opposed to that of humic acid. The role of humic acid, especially at H_3 level, was evident in increasing the yield and weight of 1000 grains for the wheat, while the G_2 level of gypsum was superior in yield. The results showed that the W_1 yield was better than W_2 and W_3 .

Key Words: Humic Acid, Gypsum, Porosity, Yield, Management of Saline Agriculture.

Received 13 / 2 / 2018

Accepted 15 / 4 / 2018

المقدمة:

تعد الزراعة تحت الظروف المتملحة في المناطق الجافة ونصف الجافة أمراً ملحاً في ظل محدودية المياه العذبة، وأصبح استخدام مياه الري المالحة في كثير من المناطق أمراً اعتيادياً لدى المزارعين، إلا أن إدارة الترب المروية بمياه مالحة لدى الكثير من المزارعين لم تصل إلى مرحلة النضج، إذ يتطلب نجاح الزراعة المالحة تطبيق تقنيات خاصة، وإدارة صارمة للمحافظة على إنتاجية واستدامة الأراضي الزراعية في تلك المناطق.

تؤثر المياه المالحة على التربة بشكل مباشر، والذي بدوره ينعكس على نمو النبات فيزيائياً (من خلال تأثير الجهد الأسموزي) وكيميائياً (من خلال التأثير الغذائي والسمي)، ونتيجة لذلك يقل معدل النمو النباتي وتنخفض الإنتاجية، كما تنخفض قيمة المنتج الزراعي ونوعيته [1]. وحسب [2] فإن التأثير الضار للمحتوى العالي للأملاح في التربة على النمو الخضري للنبات يتضمن ثلاثة أسباب:

- 1- منع النبات من امتصاص الماء بسبب تأثير الجهد الأسموزي.
- 2- التأثير السام لأيونات محددة، التي تعطل العمليات الغذائية داخل النبات.
- 3- تغييرات جوهريّة في بناء التربة ونفاذيتها.

يقوم النبات بامتصاص الماء نتيجة الفرق في الجهد بين محلول التربة وعصارة الخلية في خلايا الجذر الداخل إلى التربة، وإن التركيز العالي للأملاح في محلول التربة يؤدي إلى تقليل الفرق بين جهد محلول التربة وجهد محلول خلايا النبات [1]، مما يعني أن الأملاح تزيد من قوة مسك التربة للماء، ثم يصبح جهد ماء التربة سالباً، بحيث يصبح مرور الماء إلى جذور النبات صعب جداً. وعندما يصبح جهد محلول التربة سالباً بشكل كبير فإن ذلك قد يؤدي إلى خروج الماء من خلايا النبات إلى محلول التربة [3]. وفي هذه الحالة قد تتواجد الرطوبة اللازمة لنمو النبات في التربة بوفرة، لكن النبات غير قادر على استخلاص الماء بسبب الجهد السالب لمحلول التربة (قوة شد التربة للماء). ويكون التأثير هو نفس تأثير الجفاف، ولا يستطيع النبات الحصول على الماء ليحافظ على نمو مناسب، أو أن النبات يفقد طاقة كبيرة

لاستخلاص الماء من منطقة انتشار الجذور، مما يؤدي إلى ضعف في النمو. وتتفاقم الأمور في هذه الحالة تحت ظروف الشح المائي أو الجفاف، ولا سيما في الترب ذات القوام الطيني إذ يتطلب جهداً كبيراً من النبات لسحب الماء [2]. بالإضافة إلى تأثير الجهد الأسموزي هناك أيونات لها تأثير سمي مباشر على النبات، كالصوديوم Na^+ والكلور Cl^- والبورون. وأكثر من ذلك فإن أيونات الصوديوم يمكن أن تؤثر في بيولوجية التربة وكيمياء التربة عن طريق الحد من وفرة المواد الغذائية للنباتات، وذلك من خلال إحداث خلل في امتصاص عناصر معدنية أخرى ضرورية للنبات [3]، وهذا قد يسبب خللاً في التغذية بالعناصر المعدنية. ولأن العديد من الأملاح تشكل عناصر غذائية للنبات، فإن وجود مستويات عالية من الأملاح في التربة يمكن أن يخل بالتوازن الغذائي في النبات، أو يحدث تضاداً في امتصاص العناصر الغذائية الداخلة إلى النبات [3]. فعلى سبيل المثال فإن التركيز العالي للصوديوم قد يسبب عجزاً لعناصر أخرى كالبتواسيوم والكالسيوم، وكذلك وجود مستويات عالية من الكبريت والكلور قد تقلل من معدل امتصاص النترات [1].

أجرى [4] تجربة مخبرية باستخدام محاليل ملحية مختلفة بهدف معرفة تأثير الأملاح الذائبة على امتصاص النباتات للماء، لاحظ من خلالها انخفاضاً في كمية الماء الممتص من قبل النباتات مع زيادة تركيز الأملاح الذائبة في الماء. كما وجد أن الأملاح ذات الأيونات الأحادية تأثيرها أكبر من الأيونات الثنائية. ومن جهة أخرى، ذكر [5] أن من أهم أسباب انخفاض إنتاجية المحاصيل في الترب المتأثرة بالأملاح هو السمية الناجمة عن التركيز العالي للأملاح وخواص التربة السيئة. وذكر [6] أن ارتفاع تركيز كلوريد الصوديوم في التربة يقلل من معدل نمو النباتات، كما يؤدي إلى انخفاض محتوى النيتروجين الكلي. وفي ذات السياق، قام [7] بدراسة تأثير الأملاح الذائبة على بعض خواص التربة ونمو النباتات، وذلك بإضافة عدد من الأملاح (كربونات الصوديوم+بيكربونات الصوديوم، كلوريد الصوديوم + كربونات الصوديوم + بيكربونات الصوديوم، وكبريتات الصوديوم + كلوريد الصوديوم) إلى أنواع مختلفة من الترب، فأضاف كل واحد منها إلى تربة معينة. وقد تمت إضافة الأملاح للتربة بنسب

تراوحت ما بين 0.1 – 2.5 %، وبينت النتائج أن كل المعاملات الملحية أدت إلى تدهور خواص التربة، ولاسيما معامل النفاذية وبناء التربة والنسبة المئوية للرطوبة الميسرة، بينما لم يتأثر الرقم الهيدروجيني. كما أدت المعاملات بالمياه المالحة إلى نقص معدل نمو النباتات المزروعة.

أهمية البحث وأهدافه:

تعد الزراعة تحت ظروف الري بالمياه المالحة في المناطق الجافة أمراً لا بد منه في ظل محدودية المياه العذبة، إلا أن إدارة الزراعة المالحة في تلك المناطق هو العامل الأهم في نجاح واستدامة انتاجية الأراضي الزراعية، لذلك جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على بعض التطبيقات التي يمكن أن تساهم في نجاح مفهوم الزراعة المالحة، من خلال دراسة:

- 1- تأثير الجيبس وحمض الهيوميك في بعض الخصائص الفيزيوكيميائية للتربة المرورية بمياه مالحة تحت نظم متباينة من معامل الغسيل.
- 2- دور الجيبس وحمض الهيوميك في انتاجية محصول القمح المروري بمستويات مختلفة من ملوحة مياه الري.

المواد وطرائق العمل:

تمت زراعة محصول القمح، صنف (دوما 1) ضمن أصص في البيت الزجاجي التابع لكلية الزراعة. وتم الاعتماد على المياه الجوفية المستخرجة من البئر التابع لكلية الزراعة في جامعة حلب. تم تطبيق ثلاثة مستويات من ملوحة مياه الري عن طريق استخدام ملح كلوريد الصوديوم بحيث توزعت على الشكل الآتي:

(W₁: شاهد بدون إضافة. W₂: 3 غ/ل Na Cl. W₃: 6 غ/ل Na Cl).

تمت إضافة معامل الغسيل إلى مياه الري للمعاملتين (W₂, W₃) بمعدل 10% و 20% من السعة الحقلية (40.6% وزناً)، على الترتيب. وتم تطبيق الري بالمياه المالحة ابتداءً من الريّة الثالثة، حيث أعطي المجال لإنبات بذار القمح في جميع الأصص. وكان مجموع الريات بالمياه المالحة 7 ريّات. ويبين الجدول رقم (1) كمية مياه الري المضافة. حيث تم تطبيق الري بالمياه المالحة ابتداءً من الريّة الثالثة.

جدول (1): يبين كميات مياه الري التي تم اضافتها لمعاملات التجربة.

W ₃	W ₂	W ₁	الريّة
6.0	5.5	5.0	الريّة الأولى (مياه عذبة)
3.5	3.0	2.5	الريّة الثانية (مياه عذبة)
3.5	3.0	2.5	الريّات 9،5،6،7،8،3،4 (مياه مالحة)

حيث تمت الزراعة في الموسم 2015 - 2016 في 2015/12/27 ، حيث تمت الزراعة في تربة منقولة من كلية الزراعة، وتم غربلة التربة بمنخل قطر فتحاته (5 ملم) بحيث تم استبعاد الحجارة والأجسام الغريبة، وتم وضع نحو 10 حبات قمح في كل أصيص وعلى عمق 2-3 سم من سطح التربة. علماً أن وزن التربة في الأصيص الواحد بلغ نحو 12.5 كغ.

1- إضافة المحسنات الكيميائية والعضوية:

تمت إضافة ثلاثة مستويات من الجبس: ($G_1:0$, $G_2:25$, $G_3:50$ غ) لكل أصيص. كما تمت إضافة ثلاث مستويات من الأحماض الهيومية التجارية وفق الآتي: ($H_1:0$ بدون إضافة)، ($H_2:24$ ، $H_3:48$ كغ/هكتار).. وتم تصميم التجربة بطريقة القطع المنشقة من الدرجة الثانية، وبواقع ثلاث مكررات لكل معاملة، بحيث تتضمن القطع الرئيسية مستويات ملوحة مياه الري (W_1, W_2, W_3)، والقطع المنشقة تضمنت معاملات إضافة الجبس (G_1, G_2, G_3)، أما القطع المنشقة من الدرجة الثانية تضمنت معاملات إضافة الأحماض الهيومية (H_1, H_2, H_3). وذلك يكون عدد القطع التجريبية (الأصص): $3 \times 3 \times 3 = 81$ أصيص.

2- تحاليل التربة قبل الزراعة: وشملت ما يلي:

- التحليل الميكانيكي (التوزيع الحجمي لحبيبات التربة) بعد التخلص من الأملاح والكربونات والمادة العضوية، وفقاً للطريقة العالمية [8] باستخدام الهيدرومتر، حيث تم استخدام هكسا ميثا فوسفات الصوديوم كمادة مفرقة [9].
- تقدير محتوى التربة من كربونات الكالسيوم $\text{CaCO}_3\%$ باستخدام الكالسيومتر (Calimeter) وفق الطريقة المبينة حسب [10].

- تقدير محتوى التربة من المادة العضوية وفق طريقة الأكسدة الرطبة (Black & Walky) وفق [11].

3-تحاليل التربة قبل الزراعة وبعدها: تم اجراء التحاليل الآتية على تربة التجربة التي تم تطبيقها في هذه الدراسة، والتي شملت تحاليل قبل الزراعة وتحاليل بعد الزراعة. حيث تم التحليل بعد الزراعة على عمقين (الطبقة السطحية: 0-10 سم، والطبقة تحت السطحية: 10-20 سم) وشملت التحاليل الآتية:

- التوصيل الكهربائي في مستخلصات التربة (1:1) حسب [12].
- تقدير الرقم الهيدروجيني (pH) في معلق التربة (1:2.5) حسب [12].
- تقدير الكاتيونات والأنيونات الذائبة في مستخلصات التربة (1:1)، حسب [9].
- تم حساب معدل الصوديوم المدمص (SAR)، وتم حساب نسبة الصوديوم المتبادل (ESP) حسب [12]. وفق المعادلات الآتية:

$$SAR = \frac{Na^+}{\sqrt{\frac{Ca^{2+} + Mg^{2+}}{2}}}$$

$$\%ESP = \frac{100(0.01475 SAR - 0.126)}{0.01475 SAR + 0.9874}$$

- تم حساب المسامية الكلية من العلاقة:

$$\% \text{المسامية الكلية} = \frac{\text{الكثافة الحقيقية} - \text{الكثافة الظاهرية}}{\text{الكثافة الحقيقية}} \times 100$$

4- التحليل الكيميائي لمياه الري: وتضمنت المؤشرات الآتية:

- الرقم الهيدروجيني pH والتوصيل الكهربائي حسب [12].
- الكاتيونات والأنيونات الذائبة حسب [9].
- تقدير معدل الصوديوم المدمص (SAR) حسب [12].
- تقدير الكربون العضوي حسب [11].

5 - مؤشرات إنتاجية النبات:

وتضمنت كلاً من: وزن الألف حبة باستخدام ميزان حساس. وإنتاجية الأصيل، وتم حسابها على أساس طن/هـ.

ويبين الجدول رقم (2) نتائج تحاليل التربة المستخدمة قبل الزراعة، وكذلك

تحليل مياه الري المستخدمة (بئر كلية الزراعة).

الجدول رقم (2): الخصائص الفيزيوكيميائية للتربة قبل الزراعة والخصائص الكيميائية لمياه الري المستخدمة في هذه الدراسة

البارامترات	الواحدة	تحليل التربة	تحليل المياه
Clay	%	46.1	-
CaCO ₃	%	12.1	-
O.M	%	1.62	0.01
CEC	c.mol Kg ⁻¹	41.2	-
EC	μS.cm ⁻¹	347.4	979.1
pH	-	8.02	7.51
SAR	meq.ℓ ⁻¹	0.69	0.022
ESP	%	0.81	-
Ca ²⁺	meq.ℓ ⁻¹	1.55	4.80
Mg ²⁺	meq.ℓ ⁻¹	0.91	4.30
Na ⁺	meq.ℓ ⁻¹	0.88	0.10
K ⁺	meq.ℓ ⁻¹	0.11	0.04
HCO ₃ ⁻	meq.ℓ ⁻¹	1.71	4.40
Cl ⁻	meq.ℓ ⁻¹	1.22	2.40
SO ₄ ²⁻	meq.ℓ ⁻¹	0.52	ND

حيث يظهر الجدول (2) أن قوام التربة التي أجريت عليها الدراسة كان طينياً، وهي تربة غير متملحة، وتعتبر متوسطة المحتوى من كربونات الكالسيوم الكلية، وهي فقيرة بالمادة العضوية.

4- التحليل الاحصائي:

تم اجراء تحليل التباين واختبار LSD عند مستوى معنوية 5% باستخدام برنامج SPSS، ويبين الجدول (3) قيم تحليل التباين لبعض المؤشرات المدروسة التي تضمنت (pH, EC, ESP).

الجدول رقم (3): تحليل التباين لبعض المؤشرات المدروسة.

Source	df	Mean Square	F	Sig.	df	Mean Square	F	Sig.
(pH) Depth Layer					(pH) Surface Layer			
ww	2	2.290	9398.312	.000	2	.368	54.504	.000
GG	2	.019	111.953	.393	2	.137	20.317	.130
HH	2	.003	.951	.881	2	.006	.916	.406
(EC) Depth Layer					(EC) Surface Layer			
ww	2	2337369.44	401.222	.000	2	3110847.05	10550.98	.000
GG	2	3717288.93	638.092	.000	2	2169334.31	7357.679	.000
HH	2	81532.481	13.995	.000	2	84309.679	285.951	.000
(ESP) Depth Layer					(ESP) Surface Layer			
ww	2	503.819	3438.919	.000	2	33.963	31951.25	.000
GG	2	4.386	29.934	.000	2	.183	172.482	.000
HH	2	7.215	49.247	.000	2	.220	206.670	.000

النتائج والمناقشة:

يبين الجدول رقم (4) قيم الكثافة الحقيقية والظاهرية (غ/سم³) وقيم المسامية الكلية للترب المروية بمياه مالحة في المعاملات المختلفة التي شملتها هذه الدراسة، وتظهر البيانات أن قيم المسامية تراوحت بين القيمتين (38.39-55.87%) وذلك في المعاملتين $W_1G_3H_3$ و $W_2G_1H_3$ ، على الترتيب. أي أن الري بمياه مالحة مع معامل الغسيل 10%، وبدون إضافة الجيبس، يؤثر بشكل كبير في قيم المسامية الكلية، التي تعد من أهم المؤشرات الفيزيائية التي تعكس بناء التربة. وفيما يلي دراسة تفصيلية على أهم العوامل التي تؤثر في قيم المسامية الكلية.

الجدول (4): تغيرات قيم الكثافة الحقيقية والظاهرية والمسامية الكلية للترب المروية بمياه الري المالحة.

W3 (مياه مالحة 6 g/l)			W2 (مياه مالحة 3 g/l)			W1 (مياه البئر)			مستويات الجيبس
مستوى الأحماض الهيوميية									
H ₃	H ₂	H ₁	H ₃	H ₂	H ₁	H ₃	H ₂	H ₁	
الكثافة الحقيقية (g.cm ⁻³) للترب المروية بمياه الري المالحة									
2.68	2.67	2.56	2.46	2.55	2.49	2.61	2.59	2.61	G1
2.61	2.71	2.67	2.49	2.54	2.58	2.60	2.67	2.66	G2
2.62	2.69	2.74	2.55	2.52	2.58	2.75	2.72	2.73	G3
الكثافة الظاهرية (g.cm ⁻³) للترب المروية بمياه الري المالحة									
1.39	1.40	1.36	1.51	1.51	1.52	1.25	1.24	1.26	G1
1.39	1.36	1.38	1.51	1.5	1.5	1.21	1.22	1.26	G2
1.31	1.35	1.38	1.48	1.49	1.52	1.21	1.26	1.27	G3
% المسامية للترب المروية بمياه الري المالحة									
48.13	47.57	46.88	38.62	40.78	38.96	52.11	52.12	51.72	G1
46.74	49.82	48.31	39.36	40.94	41.86	53.46	54.31	52.63	G2
50.00	49.81	49.64	41.96	40.87	41.09	56.00	53.68	53.48	G3

1- تأثير مستويات ملوحة مياه الري في المسامية الكلية:

يتأثر بناء التربة بشكل كبير بنوعية مياه الري نظراً لما تحمله من أملاح ذات تأثيرات قد تكون سلبية أو إيجابية في بناء التربة، وذلك حسب نوع الأملاح المضافة. وتؤثر أملاح التربة في النبات تأثيراً غير مباشر، بتحكمها في الخصائص الفيزيائية للتربة، مما ينعكس على نمو النبات. وتعد صودية التربة، أو ارتفاع نسبة تركيز أيون الصوديوم، الأحادي الشحنة، إلى تركيز أيوني الكالسيوم والمغنيزيوم ثنائيي الشحنة، في محلول التربة- حيث يبدأ تأثير الصودية عندما ترتفع إلى نحو 13% [13].

ويوضح الجدول (5) تغيرات قيم ESP للترب المروية بمياه الري المالحة في المعاملات المختلفة. حيث بلغت أعلى قيمة من نسبة الصوديوم المدمص ESP نحو 10.82% وذلك في الطبقة السطحية من المعاملة $W_3G_3H_1$ ، بينما انخفضت إلى نحو 1% في كل معاملات الشاهد (W_1). وتشير النتائج إلى تباين واضح في قيم ESP بين الطبقات السطحية (0 – 10) والطبقات تحت السطحية (10 – 20 سم).
الجدول (5): تغيرات قيم ESP للترب المروية بمياه الري المالحة في المعاملات المختلفة.

قيم ESP % للترب المروية بمياه الري المالحة									مستوى الجبس	عمق الطبقة (Cm)
W3 (مياه مالحة 6 g/l)			W2 (مياه مالحة 3 g/l)			W1 (مياه البئر)				
H ₃	H ₂	H ₁	H ₃	H ₂	H ₁	H ₃	H ₂	H ₁	مستوى الأحماض الهيدروجينية	
6.07	7.45	7.53	7.98	9.45	9.06	0.83	0.81	0.88	G1	0 – 10
2.52	2.79	2.80	2.89	3.13	3.07	0.94	0.93	0.97		10 – 20
9.43	6.91	8.35	8.92	9.19	9.88	1.07	0.95	0.98	G2	0 – 10
3.13	2.69	2.95	3.05	3.09	3.20	1.07	1.01	1.02		10 – 20
6.13	8.29	10.82	8.52	9.32	10.8	1.04	1.06	1.11	G3	0 – 10
2.54	2.94	3.35	2.98	3.11	3.34	1.05	1.06	1.09		10 – 20

وفي الواقع يتمثل التأثير السلبي لارتفاع قيم الصودية ESP في تفكك كتل التربة إلى كتل ثانوية أصغر، إضافة إلى تشتت الطبقات المكونة لمعادن الطين وتفريقها، ثم توضعها في مسامات التربة، أو على السطح، مما يؤدي إلى تشكل قشرة صلبة crust، وبالتالي انخفاض المسامية ونفاذية التربة. وبما أن صلاحية التربة للزراعة، تعتمد اعتماداً كبيراً على قابليتها لتوصيل الماء والهواء، وعلى خصائص بنائها، التي تتحكم في سهولة الحرث فإن زيادة صودية التربة، تشكل مشكلة رئيسية في الترب المروية. ويظهر الشكل (1) أثر الصودية من خلال قيم نسبة الصوديوم المتبادل ESP للترب المروية بمياه مالحة التي تضمنتها هذه الدراسة ودور معامل الغسيل والمحسنة الكيميائية والعضوية في قيم المسامية. ويلاحظ من الشكل انخفاض قيم المسامية مع زيادة ملوحة مياه الري، حيث انخفضت من 53.56% في معاملات W_1 إلى نحو 40.18% في معاملات W_2 ، وقد يعزى ذلك إلى ارتفاع تركيز أيونات الصوديوم في التربة، مما قد يؤدي إلى تشتت دقائق التربة وانسداد مساماتها، وبالتالي إلى زيادة كثافتها الظاهرية وانخفاض المسامية. لتعود وترتفع المسامية بالمستوى الثالث من ملوحة مياه الري إلى نحو 49.04%، ويعزى السبب في ذلك إلى

دور معامل الغسيل الذي يساهم في غسل الأملاح إلى خارج منطقة انتشار الجذور، وبالتالي انغسال جزء كبير من الصوديوم. وأشارت البيانات في الشكل (1) إلى وجود علاقة عكسية بين قيم معدل الصوديوم المتبادل ESP والمسامية الكلية، حيث كلما ازدادت قيم ESP تناقصت النسبة المئوية للمسامية، وهذا يفسر الدور الذي يلعبه الصوديوم المتبادل في بناء التربة، فكلما ارتفع تركيز الصوديوم على معقد الادمصاص انعكس ذلك سلباً في قوى التجاذب بين دقائق التربة، مما يقلل من ميل التربة إلى تكوين مجمعات Aggregates مستقرة. وهذه النتائج التي تم التوصل إليها تتفق مع العديد من الدراسات منهم [15,14,13].

الشكل (1): العلاقة بين متوسط قيم ESP والمسامية الكلية في المعاملات المدروسة.

2- تأثير إضافة الجيبس وحمض الهبوميك في قيم المسامية الكلية:

أما تأثير إضافة الجيبس وحمض الهبوميك في قيم المسامية الكلية فأشارت نتائج التحليل الإحصائي إلى أن المستوى الثالث من الجيبس المضاف (G_3) كان هو الأفضل من حيث التأثير في قيم المسامية (48.86%) كما هو موضح في الشكل (2)، وهذا يفسر الدور الذي يلعبه الكالسيوم في زيادة مجمعات التربة وتحسين خواص التربة الفيزيائية، حيث إن ميكانيكية الجيبس في إدارة الترب المروية بمياه مالحة تكمن في خطوتين: الأولى عند ذوبانه يحقق مستوى مناسب من الإلكتروليت Ca^{2+} الذي يؤدي إلى تحسين خواص التربة ونفاذيتها لتسهيل حركة الماء خلال التربة وتغلغله في أعماقها، وفي الوقت ذاته تتحقق الخطوة الثانية المتضمنة استبدال أيونات الصوديوم بالكالسيوم وفقاً للمعادلة الآتية:

الشكل (2): تأثير إضافة الجبس في قيم المسامية الكلية للترب في المعاملات المدروسة.

ومن خلال ذلك يجري تشبيح معقد التبادل للتربة تدريجياً بأيونات الكالسيوم، مما يؤدي ذلك إلى خفض النسبة المئوية للصوديوم المتبادل، وهذا يسهم في تشجيع الغرويات على التجمع وتكوين المجاميع وزيادة ثباتيتها، وبالتالي تحسين بناء التربة ومساميتها ونفاذيتها، ويرافق ذلك انخفاض في قيم الرقم الهيدروجيني pH. وجميع هذه الظروف تعمل على تحسين نمو المحاصيل الزراعية وزيادة إنتاجيتها.

الشكل (3): تأثير إضافة حمض الهيوميك في متوسط قيم ESP والمسامية الكلية.

من جهة أخرى، تلعب الأحماض الهيومية دوراً هاماً في رفع درجة ثبات المواد الدبالية ومقاومتها لتفكك الحيوي، إضافة إلى تحسين الخصائص الفيزيائية للتربة وبنيتها، وهذا ما توافق مع النتائج حيث أن المستوى الثاني من حمض الهيوميك H₂ أعطى أفضل قيمة للمسامية في المعاملات التي أضيف لها الهيوميك، كما هو موضح في الشكل رقم (3)، الذي يظهر أيضاً أن إضافة حمض الهيوميك خفضت

من قيم الصودية، حيث انخفضت قيم ESP من 5.82% في معاملات H₁ إلى 4.96% في معاملات H₃، وهذا يتفق مع الدراسة التي أجراها [16].

3- تأثير ملوحة مياه الري والمحسنات في قيم الرقم الهيدروجيني:

يبين الجدول رقم (6) تغيرات قيم الرقم الهيدروجيني، وذلك لجميع المعاملات التي تضمنتها هذه الدراسة والتي شملت الطبقتين السطحية وتحت السطحية من الأوص.

الجدول (6): تغيرات قيم الرقم الهيدروجيني (pH) للترب المروية بمياه الري المالحة في المعاملات المختلفة.

قيم الرقم الهيدروجيني pH للترب المروية بمياه الري المالحة									مستوى الجبس	عمق الطبقة (Cm)
W3 (مياه مالحة 6 g/l)			W2 (مياه مالحة 3 g/l)			W1 (مياه عذبة)				
H ₃	H ₂	H ₁	H ₃	H ₂	H ₁	H ₃	H ₂	H ₁	مستوى الأحماض الهيومية	
8.19	8.08	8.38	8.43	8.47	8.16	7.83	8.01	7.70	G1	0-10
7.97	7.92	7.68	8.41	8.46	8.37	8.10	8.12	8.10		10-20
8.29	8.35	8.09	8.19	8.31	8.35	7.38	7.66	7.49	G2	0-10
8.13	8.35	8.49	8.25	8.26	8.33	8.03	8.02	7.97		10-20
7.99	7.84	7.77	8.20	8.24	8.33	7.66	7.42	7.81	G3	0-10
8.29	8.10	7.92	8.18	8.06	8.21	7.97	8.11	8.19		10-20

أشارت النتائج إلى وجود فروق معنوية للرقم الهيدروجيني ضمن مستويات ملوحة مياه الري، حيث كان المستوى الثاني من ملوحة ماء الري هو الأعلى من حيث الرقم الهيدروجيني كما هو موضح في الشكل (4)، بخلاف W₃ الذي كان أقل من W₂.

الشكل (4): تأثير مستويات الري بالمياه المالحة على قيم الرقم الهيدروجيني.

ويمكن أن يعزى ذلك إلى تكوين كربونات الصوديوم في محلول التربة، حيث تتكون من خلال التفاعل بين كلوريد الصوديوم $NaCl$ أو كبريتات الصوديوم Na_2SO_4 وذلك مع كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ وفق التفاعلات التالية:

حيث التراكم الزائد للصوديوم في التربة يسبب العديد من الظواهر السلبية، كالتغيرات التي تصيب النسبة بين الأيونات في المحلول ومعقد الادمصاص، والرقم الهيدروجيني pH التربة. وبشكل عام فإن زيادة تركيز الاملاح في ماء الري يزيد من تراكم الاملاح في التربة، بالإضافة إلى ان النسبة Na/Ca في محلول التربة وفي معقد الادمصاص أيضاً تزداد بزيادة تركيز الاملاح في ماء الري، وهذا يتماشى مع العديد من الدراسات [17,18,19].

أما بالنسبة لتأثير إضافة الجيبس فقد أوضحت البيانات أن الرقم الهيدروجيني أنخفض بشكل واضح في المعاملات G_2, G_3 بالمقارنة مع G_1 كما هو موضح في الشكل (5). حيث بلغت متوسط قيم pH في معاملات الشاهد G_1 نحو 8.14، بينما انخفضت إلى حوالي 7.95 في المعاملات التي تضمنت المستوى الثالث G_3 من إضافة الجيبس (50 g من الجيبس)، وهذا يتماشى مع ما ذكره [20].

الشكل (5): تأثير إضافة الجيبس على قيم الرقم الهيدروجيني للمعاملات المدروسة.

كما يوضح الشكل رقم (6) أن إضافة حمض الهيوميك لم تؤثر بشكل واضح في قيم الرقم الهيدروجيني في المعاملات المدروسة، حيث لم تسلك الأحماض الهيومية نفس سلوك الجيبس، على عكس ما هو متوقع.

الشكل (6): تأثير إضافة حمض الهيوميك على قيم الرقم الهيدروجيني للمعاملات المدروسة. وربما يعزى ذلك إلى التأثير الآني للأحماض الهيومية في منظومة التربة حيث كانت أعلى كمية مضافة من حمض الهيوميك عند المستوى الثالث ($H_3: 400$ mg)

4- تأثير مستويات ملوحة مياه الري على إنتاجية القمح ووزن الألف حبة:

يظهر الشكل (7) أن أفضل إنتاجية وأفضل وزن ألف حبة كانت لمعاملات (W_1) حيث بلغ متوسط الإنتاجية لها 5.57 طن/هـ في حين كان المستوى الثالث (W_3) من ملوحة مياه الري أفضل إنتاجية من المستوى الثاني (W_2) والذي بلغت إنتاجيته 4.25 طن/هـ، وهذا ما توافق مع نتائج التحليل الإحصائي (الجدول 7).

الشكل (7): تأثير مستويات الري بالمياه المالحة على الإنتاجية (A) ووزن الألف حبة (B).

ويمكن تفسير ذلك بسبب معامل الغسيل (20%) المستخدم مع المعاملة W_3 الذي ساهم في طرد الأملاح لخارج منطقة انتشار الجذور أكثر من معامل الغسيل (10%) المستخدم مع المعاملة W_2 والذي لم يستطع غسل الأملاح وبالتالي تراكم جزء من الأملاح في التربة مما أثر سلباً على الإنتاجية وعلى خواص التربة أيضاً.

الجدول رقم (7): تحليل التباين لقيم الإنتاجية ووزن الألف حبة .

الإنتاجية					
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Model	2068.367 ^a	27	76.606	10008.161	.000
ww	25.172	2	12.586	1644.311	.000
GG	1.484	2	.742	96.916	.000
HH	2.786	2	1.393	181.994	.000
ww * GG	4.588	4	1.147	149.852	.000
ww * HH	.344	4	.086	11.251	.000
GG * HH	.330	4	.082	10.771	.000
ww * GG * HH	1.065	8	.133	17.393	.000
Error	.413	54	.008		
Total	2068.780	81			
وزن الالف حبة					
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Model	116755.005 ^a	27	4324.259	24251.038	.000
ww	289.381	2	144.691	811.445	.000
GG	87.755	2	43.877	246.071	.000
HH	141.502	2	70.751	396.782	.000
ww * GG	247.930	4	61.983	347.606	.000
ww * HH	10.759	4	2.690	15.085	.000
GG * HH	12.142	4	3.035	17.023	.000
ww * GG * HH	44.958	8	5.620	31.517	.000
Error	9.629	54	.178		
Total	116764.634	81			

كما أشارت نتائج التحليل الإحصائي إلى وجود فروق معنوية بالنسبة لإضافة الجيبس وتأثيرها في الإنتاجية، حيث كان المستوى الثاني (G_2) هو المتفوق من حيث الإنتاجية، وكذلك في وزن الألف حبة، حيث وجود الكبريتات بتركيز عالية إلى جانب الكلوريدات يقلل من امتصاص النترات من قبل النبات، وهذا ينسجم مع ما توصل إليه [21]، حيث أوضحوا أن كبريتات الصوديوم المتكونة نتيجة لإضافة الجيبس مع مياه الري كانت أقل سمية وضرراً على القمح من كلوريد الصوديوم الموجود في مياه الري المالحة، ووجدوا بأن إضافة الجيبس مع مياه الري المالحة أدى إلى زيادة الوزن الطري والجاف للجزء الجذري والخضري للقمح. وفي ذات السياق، أوضح [22] أن إضافة مصلحات التربة (الجيبس وحمض الكبريتيك) مع مياه الري المالحة إلى التربة المتأثرة بالأملاح في باكستان، أدت إلى زيادة معنوية في صفات محصول القمح من خلال (ارتفاع النبات، وزن 1000 حبة، وطول السنبلية) وعزوا سبب الزيادة إلى تأثير

مصلحات التربة على تحسين صفات التربة، وبلغت الزيادة في إنتاج الحبوب بنسبة 40.88% و 27.51% عند استخدام الجيبس وحامض الكبريتيك على التوالي، مقارنة مع التربة غير المعاملة. بخلاف حمض الهيوميك حيث كان المستوى الثالث من الإضافة هو الأفضل من حيث الإنتاجية ووزن الألف حبة وهذا يعزى إلى أن حمض الهيوميك له تأثير غير مباشر على الخواص الطبيعية والكيميائية والحيوية للتربة. فهو المسؤول من أي عامل آخر عن ثبات التجمعات الترابية، كما أنها مسؤولة عن حوالي 50% من السعة التبادلية الكاتيونية للتربة، إلى جانب تأثيرها على حموضة التربة وقدرتها التنظيمية، وعلى خصوبة التربة وإمداد النبات بالعناصر الغذائية المنطلقة من المركبات العضوية. وتساهم الأحماض العضوية في زيادة النشاط البيولوجي داخل منطقة انتشار الجذور لاحتوائها على بعض الميكروبات المفيدة والمنشطة للعمليات الحيوية فضلاً على أنها تعتبر أحد المحسنات الطبيعية التي تقوم بدور هام وفعال في تحسين الخواص الطبيعية للتربة.

الجدول رقم (8): اختبار LSD لقيم الإنتاجية للمعاملات المدروسة.

(I) ww	(J) ww	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	1.3167*	.02381	.000	1.2690	1.3645
	3	.3451*	.02381	.000	.2974	.3929
2	1	-1.3167*	.02381	.000	-1.3645-	-1.2690-
	3	-.9716*	.02381	.000	-1.0193-	-.9239-
3	1	-.3451*	.02381	.000	-.3929-	-.2974-
	2	.9716*	.02381	.000	.9239	1.0193
(I) GG	(J) GG	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	-.1954*	.02381	.000	-.2431-	-.1476-
	3	.1343*	.02381	.000	.0865	.1820
2	1	.1954*	.02381	.000	.1476	.2431
	3	.3296*	.02381	.000	.2819	.3774
3	1	-.1343*	.02381	.000	-.1820-	-.0865-
	2	-.3296*	.02381	.000	-.3774-	-.2819-
(I) HH	(J) HH	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	-.1437*	.02381	.000	-.1914-	-.0960-
	3	-.4451*	.02381	.000	-.4928-	-.3973-
2	1	.1437*	.02381	.000	.0960	.1914
	3	-.3014*	.02381	.000	-.3491-	-.2536-
3	1	.4451*	.02381	.000	.3973	.4928
	2	.3014*	.02381	.000	.2536	.3491

الإستنتاجات:

- أظهرت النتائج أن الري بالمياه المالحة يتطلب تطبيق معامل غسيل فعال (20%) من أجل تجنب تراكم للأملح وتخفيف أثر الصودية في تخريب بناء التربة.
- أوضحت الدراسة أن الجيبس يلعب دوراً هاماً في المحافظة على بناء التربة، وانعكس ذلك بشكل جلي من خلال ارتفاع قيم المسامية الكلية في المعاملات المدروسة.
- أدى الري باستخدام مستويين من المياه المالحة إلى ارتفاع في قيم الرقم الهيدروجيني وخاصة المستوى W2، وذلك عند تطبيق معامل الغسيل 10% من السعة الحقلية، بينما انخفضت قيم الرقم الهيدروجيني عند تطبيق معامل الغسيل 20%.
- ساهمت الأحماض الهيومية وخاصة المستوى H3 في زيادة الإنتاجية، في حين كان المستوى G2 من الجيبس هو الأفضل، وتفوق الشاهد W1 في الإنتاجية ووزن ألف حبة على المستويين W2 و W3.

المراجع - Refrances

- 1- BPMC. 1996. Plant materials for saline-alkaline soils, Bridger Plant Materials Technical note, revised No. 26, U.S. department of Agriculture-Natural Resource Conservation Service, Bridger, Montana.
- 2- Conway, T. 2001. Plant materials and techniques for brine site reclamation, plant materials technical note No 25, U.S. department of Agriculture- Natural Resource Conservation Service, Bridger, Montana.
- 3- JOE, S. 2002. Salt affected soils: their causes, measure and classification, plant material program technical note No. 5. Bridger, Montana.
- 4- Johnson, R.C. and, J.B. Taw .1967.controlling crusting in sugar beet fields by applying concentrated sulfuric acid .J. Amer. Soc.Sugar beet Teeh .14:615-618.
- 5- Gao, S. Ouyang, C. Wang, S. Xu, Y. Tang, L. and Chen, F. -2008- Effects of salt stress on growth, antioxidant enzyme and

- phenylalanine ammonia-lyase activities in *Jatropha curcas* L. seedlings. *Plant, Soil and Environment*, 54: 374–381.
- 6- Zhou, M., T.C. Tucker, M. Pessarakli and J. A. Cepeda. 1992. Nitrogen fixation by alfalfa with two substrate nitrogen levels under sodium chloride stress. *Soil Sci.* 5: 1500 – 1504.
 - 7- Eisa, A. M. 1986. Effect of Soluble salts in soil on some soil properties and plant growth in Egypt. M. Sc. Thesis, Fac. Of Agric. Al-Azhar Univ.
 - 8- Piper, C. 1950. *Soil and Plant Analysis*. International Public Inc., New York.
 - 9- Page, A.L., 1982. *Methods of Soil Analysis*. Amer. Soc. of Agron. Inc. Soil Sci. Soc. Amer. Inc
 - 10- Hesse, P.R. 1971. *A text book of soil chemical analysis*. Chemical publishing Co. Inc. New York, USA.
 - 11- Jackson, M.L. 1965- *Soil Chemical analysis. An advanced Course*. 2nd Ed. Published by the author. University of Wisconsin, Madison, WI. 895.
 - 12- Richards, A.L., 1954- *Diagnosis and improvement of saline and alkali soils*. U.S. Dept. Agri. hand Book, 60.
 - 13- Al-Dermoch, M. Kh. 1976. Influence de solutions salines sur les proprietes physiques et l'evolution des mineraux phylliteux de sols Syriens. These. Dr. Ing. U.p.s. Toulouse. France. 196 pp.
 - 14- Mohamed ,A.M. Ali and M.AM. Matloub .2007. Effect of soil amendmets on some physical and chemical properties of some soils of Egypt. *J. under African Crop Sci. Conf. Proceeding* Vol. 8 pp 1571-1578.
 - 15- Rennert.T; T.Mansfeldt; K.Totsche and K.Greef. 2003.Sorption and transport of iron cyanide complexes in goethite coated sand. *SSSAJ*. 67(3): 756-764.
 - 16- Mentell, A., Frenkel, H., Meiri, A., 1985. Drip Irrigation of Cotton with Saline-socic water. *Irrig.Sci.* 6, 95-106.
 - 17- Blume et al., 1985.
 - 18- Nadler, A. and M. Magaritz. 1981. Expected deviations from the ESP-SAR empirical relationships in calcium and Sodium-carbonate-containing arid soils: field evidence. *Soil Sci.*, 131: 220-225.
 - 19- Michael, P. and Paul, J. 2002. Growing Turf on Salt-Affected Sites, technical note No. 519, Utah State University Extension Service. .

- 20- Zaman, H. H. Niazi, M. Athar and M. Ahmade . 2005. Response of wheat plant to Sodium and Calcium on interaction under saline environment. Int. J. Envir. Sci. Tech. vol. 2No 1 pp7-12.
- 21- Ullah khan, A.R. and S.K. Marwat .2009.Response of wheat to soil amendments with poor Quality irrigation water in salt affected soil .world J. of Agric.Sci.5(4):422-424.